

CHIZMACHILIK FANLARIDA KO'RINISHLAR MAVZUSINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Jalilov Jonibek Ma'ruf o'g'li

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Tasviriy san'at va muhandislik
gradikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada chizmachilik fanlarida ko'rinishlar mavzusini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanib o'qitishda va ularni turli interfaol metodlar bilan o'qish hamda ularga didaktiv yondashish, o'quvchilarning chizmachilikdan olayotgan bilim, ko'nikmalarini tekshirish, dars jarayonida ularning faolligini oshirish maqsadida o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanish uslublari bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, innovatsiya, texnologiya, chizmachilik, detal, makon, fazo, shakl, konstruktsiya, tatbiq etish, uzluksizlik, samaradorlik, evristik o'qitish texnologiyasi, grafik savodxonlik.

Annotation: The article provides recommendations on the methods of teaching assembly drawings in drawing subjects and their study with various interactive methods and a didactic approach to them, checking the knowledge and skills students gain from drawing, and using modern pedagogical technologies in order to increase their activity in the lesson.

Keywords: interactive methods, innovation, technology, drawing, detail, space, form, construction, implementation, continuity, efficiency, heuristic teaching technology, graphic literacy.

KIRISH

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasi o'sishiga olib keladi.

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Interfaol ta'lim metodlari hozirda eng ko'p tarqalgan va barcha turdagi

ta'lim muassasalarida keng qo'llanayotgan metodlardan hisoblanadi. Shu bilan birga, interfaol ta'lim metodlarining turlari ko'p bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonining deyarlik hamma vazifalarini amalga oshirish maqsadlari uchun moslari hozirda mavjud. Amaliyotda ulardan muayyan maqsadlar uchun moslarini ajratib tegishlicha qo'llash mumkin. Bu holat hozirda interfaol ta'lim metodlarini ma'lum maqsadlarni amalga oshirish uchun to'g'ri tanlash muammosini keltirib chiqargan.

Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, rolli o'yinlar kabi metodlarni qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi.

Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o'zaro muloqotda, o'zaro bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamjixdtlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchi-talabani mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi.

Interfaol metodlar deganda – ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi.

Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi. Ta'lim oluvchi markazda bo'lgan yondashuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ta'lim samarasi yuqoriroqbo'lgan o'qish-o'rganish;
- ta'lim oluvchining yuqori darajada rag'batlantirilishi;
- ilgari orttirilgan bilimlarning ham e'tiborga olinishi;
- ta'lim jarayoni ta'lim oluvchining maqsad va extiyojlariga muvofiqlashtirilishi;
- ta'lim oluvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining qo'llab-quvvatlanishi;
- amalda bajarish orqali o'rganilishi;
- ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi.

Shunday qilib, fanlarni o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o'ziga xos xususiyatga ega. Ta'lim amaliyotida foydalanilayotgan har bir interfaol metodni sinchiklab o'rganish va amalda qo'llash o'quvchi-talabalarning fikrlashini kengaytiradi hamda muammoning to'g'ri echimini topishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchi-talabalarning ijodkorligini va faolligini oshiradi. Turli xil

nazariy va amaliy muammolar interfaol metodlar orqali tahlil etilganda o‘quvchi-talabalarning bilim, ko‘nikma, malakalari kengayishi va chuqurlashishiga erishiladi.

Ayniqsa chizmachilik fanini o‘qitish samaradorligini oshirish va o‘quvchilarning aqliy rivojlanishida bunday o‘yinlarning ahamiyati juda kattadir

1. Topib moslash

O‘yinning sharti. Tarqoq detallarning ko‘rinishlarini jamlab, bir butun chizmani tayyorlash.

Maqsad. O‘quvchilarning chizmalarni o‘qish ko‘nikmalarini takomillashtirish, ularga detalning ko‘rinishlarini tahlil qilishni, topqirlikni o‘rgatish, ularning fazoviy tafakkurini o‘stirish.

Jihozlar. Detaillarning uchtadan ko‘rinishlari chizilib, ularni bir-biridan qirqib, ajratiladi (1-shakl) va hammasini karta singari aralashtirib qo‘yiladi.

1-shakl

Mazkur detallarning yaqqol tasvirlari (2-shakl) yoki modellari ham tayyorlanib, yashirib qo‘yiladi.

2-shakl

O‘yinning tafsiloti. O‘qituvchi detallarning aralashtirib yuborilgan ko‘rinishlarini o‘quvchilarga bittadan tarqatadi va ularga har qaysi detalning uchtadan o‘zaro mos ko‘rinishlarini topishni buyuradi. O‘quvchilar esa birbirining qo‘llaridagi chizmalarni ko‘rib, bu ishni bajarishga kirishadilar.

Agar ular detallarning ko‘rinishlarini bir-biriga moslashda qiynalsalar, ularga yashirib qo‘yilgan detallarning yaqqol tasvirlari yoki modellarini ko‘rsatib, shu orqali izlash mumkinligi aytiladi. Shunda ham ish yurishmasa, o‘qituvchi detallarning bosh ko‘rinishlarini aniqlashda yordam beradi. Detalning uchala ko‘rinishini to‘g‘ri topgan o‘quvchilar, g‘olib chiqqan bo‘ladilar. Bu o‘yinni boshqacha yo‘sinda ham o‘tkazish mumkin. Bunda o‘qituvchi detallarning bosh ko‘rinishlarini ma’lum masofada qator qilib magnitli doskaga terib qo‘yadi va qolgan ko‘rinishlarini o‘quvchilarga tarqatadi. O‘quvchilar detallarning yaqqol tasvirlari yoki modellariga qarab, ularning bosh ko‘rinishlari ostiga va yoniga qolgan ko‘rinishlarini terib chiqadilar. Detailning yaqqol tasvirlariga mos eng to‘g‘ri ko‘rinishlarni birinchi bo‘lib aniqlagan o‘quvchi g‘olib hisoblanadi.

Kim tez yasaydi

O‘yinning sharti. Har xil geometrik sirtlardan iborat detalning ko‘rinishlariga qarab uning modelini yasash. Buni loyihalash o‘yini deyish ham mumkin.

Maqsad. O‘quvchilarning loyihalashga doir ko‘nikmalarini fazoviy tafakkurlarini takomillashtirish, chizmalarni o‘qish bo‘yicha olgan bilimlarini mustahkamlash. Ularga detallarni tahlil qilishni o‘rgatish.

Jihozlar. Har xil geometrik sirtlarning bir nechtdan, aksariyati parallelepiped tipidagi modellari mazkur sirtlardan tuzilgan modelning ko‘rinishlari (3-shakl)

3-shakl

O‘yinning tafsiloti. O‘qituvchi: ‘Kim mana shu geometrik sirtlardan detallarning modellarini berilgan ko‘rinishlariga qarab yasay oladi?, deb so‘raydi va o‘zi misol tariqasida bitta detalning modelini yasab ko‘rsatadi (5-shakl). Keyin qo‘l ko‘targan o‘quvchilarning biridan boshqa detalning modelini tuzishni so‘raydi. O‘yinda har bir o‘quvchiga biror detalning modelini yasash imkoni yaratilishi kerak. O‘yinda eng chiroyli va to‘g‘ri model yasagan o‘quvchilar g‘olib O‘qituvchi har xil geometrik sirtlarning modellari asosida texnik detallarning hamma o‘quvchilarga

yetarli modellarini tuzishi va ko‘rinishlarini tayyorlashi lozim. Geometrik sirtlarning modellarini penoplast yoki yog‘ochdan yasash qulaydir. Shunda ulardagi teshik, o‘yiq, ariqcha kabi elementlarni yasash osonlashadi. Ana shu loyihalash o‘yinini boshlashdan oldin o‘qituvchi tanlangan detalning ko‘rinishlarini geometrik sirtlarga ajratib, o‘quvchilarning yordami va mehnat o‘qituvchisining hamkorligida ularning modellarini yasashi mumkin. hisoblanadilar.

Topshiriq. O‘quvchilarni geometrik sirtlarning modellarini chizmadagi tasvirlariga qarab quyidagi jadvalni to‘ldirish orqali o‘quvchi va talabalarni sirtlarni bir birida farqlay olish foailiyatini aniqlash mumkin. (1-2-jadval).

N ^o	Nomlanishi	N ^o	Nomlanishi	N ^o	Nomlanishi
1		5		9	
2		6		10	
3		7		11	
4		8		12	

NATIJA O‘yin shartini tez bajargan o‘quvchilar rag‘batlantiriladi va yo‘l qo‘yilgan xatolar haqida va uni bartaraf etish yo‘llarini aytadi. Interfaol metodlar tashkil etilgan dars jarayonida quyidagi ijobiy holatlar vujudga keladi:

- xotira va diqqatning uzviy aloqadorligi oshadi;
- o‘quvchining o‘quv materiallariga va chizmachilik faniga qiziqishi ortadi;
- o‘quvchi bilan o‘qituvchi orasida muloqot tezlashadi;
- o‘quvchilarning o‘zaro xarakati tezlashadi;

XULOSA O‘qituvchi chizmachilik fanlarida ko‘rinishlar mavzusini o‘qitishda o‘quvchilarning psixologiyasiga aynan interfaol metodlardan foydalanib darslarni tashkillashtirsa, har bir darsida ko‘zlagan maqsadiga erishishi mumkin. Bordiyu bu

ishga loqaydlik bilan qarab mashqlarni sust va zavqsiz o'tkazsa, o'quvchilarning qiziqishi yo'qoladi

Interfaol metodlar qo'llanilishidan maqsad shundaki, bunda o'quvchilarning o'tilgan mavzularni oson o'zlashtiradi va ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T., "O'zbekiston", 1997.
2. Ro'zimurodov O. M., Haydarov T. Masafoli o'qitish texnologiyalari va tamoyillari. T., "Istiqlol", 2006.
3. Abduqodirov A. A. Masofali o'qitishga doir yuz savolga yuz javob. T., O'zR Prezidenti "Istedod", 2005.
4. Azizxodjayeva N.N. Pedagogicheskie texnologii i pedagogicheskoe masterstvo. T., "Cho'lpon", 2005.
5. Azizxo 'djayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T., "Adabiyot jamg'armasi", 2006.
6. Ro'ziyev E.I., Ashirboyev A.O. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. T., "Fan va texnologiya", 2010.
7. Rahmonov I. Chizmachilikdan didaktik o'yinlar. T., "O'qituvchi", 1992.
8. Rahmonov I. Chizmalarni chizish va o'qish. T., "O'qituvchi", 1992.
9. Rahmonov I. Chizmachilikdan test. T., "O'qituvchi", 1994.
10. Yodgorov J. vaboshqalar. Geometrik va proeksion chizmachilik. T. "Yangi asr avlodi" 2008 yil.